

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Тошкент Кимё Халқаро Университети

Туризм йўналиши талабаси

Туропов Салоҳиддин

Тошкент Кимё Халқаро Университети

Туризм йўналиши талабаси

Шокиров Отабек

Аннотация

Ушбу мақолада туризм соҳасини янада ривожлантириш учун қўйилган таклифлар ва ечимларга тўхталамиз. Булар орасида инфраструктура лойиҳаларини кенгайтириш, меҳмонхона ва транспорт тизимларини модернизация қилиш, кадрларни тайёрлаш дастурларини кучайтириш ва глобал бозорда реклама фаолиятини ошириш каби чора-тадбирлар мавжуд. Ушбу ечимларнинг амалга оширилиши нафақат туризм соҳасини, балки бутун мамлакат иқтисодиётини ҳам яхшиланишига олиб келиниши муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: туризм, гастрономик туризм, маданий мерос, реклама, меҳмонхона.

Абстракт

В этой статье мы остановимся на предложениях и решениях для дальнейшего развития туристического сектора. К ним относятся такие меры, как расширение инфраструктурных проектов, модернизация гостиничных и транспортных систем, усиление программ обучения персонала и усиление рекламной деятельности на мировом рынке. Реализация этих решений улучшит не только туристический сектор, но и экономику страны в целом.

Ключевые слова: туризм, гастрономический туризм, культурное наследие, реклама, гостиница.

Abstract

In this article, we will focus on proposals and solutions for the further development of the tourism sector. These include measures such as expansion of infrastructure projects, modernization of hotel and transportation systems, strengthening of personnel training programs, and increased advertising activities in the global market. The implementation of these solutions will improve not only the tourism sector, but also the economy of the country as a whole.

Key words: tourism, gastronomic tourism, cultural heritage, advertising, hotel.

Кириш

Ўзбекистон туризм соҳасида кенг имкониятларга эга мамлакат ҳисобланади. Тарихий обидалар, маданий мерос, гўзал табиат ва қадимий шаҳарлар билан бой бўлган Ўзбекистон ҳар йили кўплаб сайёҳларни жалб этади. Бироқ, соҳада улкан салоҳиятга қарамай, турли муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, уларни ҳал этиш зарур.

Туризм соҳасидаги муаммолар, асосан, инфраструктура етишмаслиги, меҳмонхоналар ва транспорт тизимининг ноқулайлиги, шунингдек, профессионал кадрларнинг етишмовчилиги билан боғлиқ. Булардан ташқари, маркетинг ва реклама соҳасидаги заифликлар, сайёҳлар учун маълумот берувчи ресурсларнинг нокамлиги ҳам туризм ривожланишига тўсқинлик қилади.

Туризм бугунги кунда жаҳон иқтисодиётининг энг тез ривожланаётган тармоқларидан биридир. Бу соҳани самарали йўлга қўйиш ва уни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш мамлакатимизга сезиларли даромад келтириши мумкин. БМТ Жаҳон сайёҳлик ташкилоти маълумотларига кўра, 2018 йилда халқаро сайёҳлар сони 1,4 миллиарддан ошди ва туризмдан олинган даромадлар жаҳон даромадининг қарийб 30

фоизини ташкил этди. Бу рақамлар туризмнинг муҳим иқтисодий тармоқ сифатидаги аҳамиятини тасдиқлайди.

Ўзбекистонда туризм ҳам жадал ривожланиб, давлат даражасида алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2018-йил 22-декабрдаги парламентга Мурожаатномасида туризм миллий иқтисодиётга юқори даромад келтира оладиган истиқболли тармоқлардан бири, деган фикрни билдирди. Ўзбекистон 7300 дан ортиқ маданий мерос объектлари мавжудлиги, уларнинг 200 га яқини ЮНЕСКО рўйхатига киритилгани туфайли жаҳон миқёсида туризм соҳасида улкан салоҳиятга эга.

Бундан ташқари, мамлакат ўзининг ноёб табиати ва жозибали дам олиш масканларидан янги туристик йўналишларни ривожлантириш учун фойдаланиши мумкин. Зиёрат туризми, экологик, маърифий, этнографик, гастрономик туризм ва ушбу соҳанинг бошқа йўналишларини ривожлантиришга жаҳон брендларини фаол жалб этиш муҳим аҳамиятга эга. Давлатимиз раҳбарининг 2016-йил 2-декабрдаги “Ўзбекистонда туризмни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори бу борадаги камчиликларни бартараф этиш ва шарт-шароитларни мунтазам яхшилашга қаратилгани муҳим қадам бўлди. Натижада, ўтган 2023 йил мобайнида Ўзбекистонга келган сайёҳлар сони 2,6 миллиондан 5,3 миллионгача кўпайган бўлиб, бу икки бараварга ўсишни кўрсатмоқда. Бу рақамлар мамлакатимиз туризм соҳасидаги улкан ютуқлардан далолат беради.

Бироқ, соҳадаги барча ижобий ютуқларга қарамасдан, туризм соҳасида ҳали ҳам кўплаб муаммолар мавжуд. Масалан, Ўзбекистонга келган сайёҳларни аэропортларда чамадонларини олиш учун узоқ вақт кутишлари, маҳаллий такси ҳайдовчилари билан боғлиқ муаммолар, хусусан, ҳайдовчиларнинг чет тилларини билмаслиги каби муаммолар бор. Шунингдек, аэропортларда хорижий валютани маҳаллий валютага алмаштириш имкониятини берувчи махсус банкоматларнинг йўқлиги ва сайёҳларга маҳаллий транспорт воситалари учун чипта сотиб олиш имкониятини яратмаганлик ҳам катта муammo ҳисобланади.

Ўзбекистоннинг кўчаларида жойлашган санитария ва гигиена шаҳобчаларининг етишмаслиги сайёҳлар учун енгилмас муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Кўпинча, Ўзбекистонга ташриф буюрувчилар дастлабки босқичда пойтахт Тошкентни зиёрат қилишади, сўнгра эса бошқа вилоятларга йўл олишади. Тошкентдан кейинги асосий туристик манзиллардан бири бу Самарқанд шаҳридир. Туристлар Тошкентдан Самарқандга самолёт, поезд ёки автотранспорт воситалари орқали саёҳат қилишлари мумкин бўлиб, булар ичида энг арзон ва кўп танланадиган усул автотранспортдир.

Тошкентдан Самарқандга қилган сафар давомида сайёҳлар турли муаммоларга дуч келиши мумкин, айниқса улар йўлда 3-4 соат сафар қилишади. Бундай узоқ сафар давомида сайёҳларнинг санитария ва гигиена шаҳобчаларидан фойдаланишга, шунингдек тамадди қилишга эҳтиёжлари пайдо бўлади. Бироқ, кўпинча йўлдаги шаҳобчаларнинг сифати кўнгилдагидек эмас. Масалан, Жиззах шаҳрида тўхтаганда ёқилғи қуйиш шаҳобчасида санитария ва гигиена ҳамда тамадди қилиш имкониятлари бор, лекин бу жойлар кўпинча зарур даражада тоза ва қулай бўлмайди.

Жиззах шаҳри Ўзбекистонда транзит ҳудуд сифатида ноёб экологик, зиёрат ва гастрономик туризм имкониятларига эга. Экологик туризм салоҳиятини кўриб чиқадиган бўлсак, бу вилоятда Сангзор дарёси ўзининг табиий гўзаллиги билан ажралиб туради, айниқса, унинг йўналиши ер юзидаги кўп дарёларга нисбатан фарқ қилиб, шимолга томон оқиши билан. Вилоятнинг экотуризм салоҳияти, шунингдек, Зомин давлат кўриқхонаси каби табиий манзаралари билан бой. Бу кўриқхона 1928 йилда ташкил этилган бўлиб, айниқса баҳор ва куз фаслларида туристларни жалб қилади.

Гастрономик туризмни ривожлантириш мақсадида, йўл бўйлаб жойлашган тамаддиҳоналарда миллий таомларни тайёрлаш учун гигиена ва санитария коидаларига риоя қилиш зарур. Бундай тамаддиҳоналарда сайёҳлар учун wi-fi зоналари ташкил этилиб, улар бепул интернетдан фойдалана олиш имконияти яратилган бўлиши керак.

Зиёрат туризми бўйича эса, Жиззах вилоятининг транзит қисмидаги Амир Темури дарвозаси деб аталувчи тарихий ёдгорлик муҳим аҳамиятга эга. Бу ёдгорлик Амир Темурининг кўплаб зафарли юришларига ва унинг қувончли онларига гувоҳ бўлган. Бу манзил тарих мухлислари учун мангуга занжирланган, ажралмас тимсол сифатида қадрланади.

Шу билан бирга, туризм соҳасини интенсив ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январь кунги ПФ-5611-сонли "Ўзбекистон Республикасида туризмни тез суръатлар билан ривожлантиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги фармони ҳамда ПҚ-4095-сонли "Туризм тармоғини янада ривожлантиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарор муҳим аҳамиятга эга. Мазкур ҳужжатларда 2019-2021 йиллар мобайнида Ўзбекистонда амалга оширилиши режалаштирилган меҳмонхоналар қурилиши, истиқболли инвестиция лойиҳалари ва маданий объектларда замонавий ахборот технологияларини жорий этиш каби параметрлар аниқлаб берилган. Бу ўз навбатида соҳани янада ривожлантириш учун кенг имкониятлар яратади ва бу имкониятлардан оқилона ва самарали фойдаланиш зарурлигини кўрсатиб туради.

Хулоса қилиб олиб борилган чора тадбирлар асосида республикамизда туризм соҳасини янада ривожлантириш мақсадида куйидаги тадбирларни амалга ошириш муҳим деб ҳисоблаймиз: – туризмда мавсумий даврни узайтириш, кўрсатиладиган хизмат турларини кўпайтириш ва туризм инфратузилмасини яхшилаш; – меҳмонхоналарни кўпайтириш, шу билан бирга, бу йўналишда хусусий жойлаштириш объектлари ва меҳмон уйлари ташкил этиш; – сайёҳлар ташриф буюрадиган масканлар ва автомагистрал йўллар бўйида санитария-гигиена шохобчаларини кўпайтириш сувенирлар ишлаб чиқариш ва уларни махсус киоскларда сотиш, аэропортларда фаолият юритадиган «Дюти фри», «Такс фри» тизимидаги савдо шохобчаларини туристик шаҳарларда ҳам очиш, тадбиркорлик субъектларини жалб қилган ҳолда автомобиль ижараси марказлари ва Wi-Fi зоналар ташкил этиш. Бу масалалар мамлакатимизда туризмни

ривожлантиришда мавжуд имкониятларимиздан кенг фойдаланиш мамлакатимизга хорижий туристлар оқими кўпайишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиёт

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь Тошкент ш.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистик қўмитаси маълумотлари асосида тузилди Тошкент-2019 йил
3. www.lex.uz.